

САЧРАТҚИ ЎСИМЛИГИНИНГ ДАМЛАМАСИ ВА УНИНГ ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИНИ МАҲАЛЛИЙ ҚИТИҚЛАШ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560184>

Камилов Жасурбек Дилшодович

Тошкент Тиббиёт Академияси

1-сон даволаш факультети талабаси

Асқаров Осим Олимжонович

Илмий рахбар:

Тошкент Тиббиёт Академияси

“Фармокология ва клиник фармокология” кафедраси ўқитувчиси

Мавзунининг долзарблиги. Бугунги кун табобати касалликларни даволашда имкон қадар табиий манбалардан фойдаланиш, доривор ўсимликларнинг шифобахш хусусиятларини кенгроқ ўрганиш ва улардан тиббиёт амалиётида тўла қонли даражада фойдаланишни тавсия этмоқда.

Мавзунинг мақсади. Биз Ибн Сино қўллаган ўсимликлар ва улар асосида тайёрланган йиғмалар ва улардан олинадиган доривор воситаларни (қайнатма, дамлама, қуруқ экстрактларни) илмий асосда замонавий фармакологик усулларда қайта кўриб чиқишни ва ўзи тасдиғини топган йиғма ва улардан олинадиган доривор воситаларни тиббиёт амалиётига тадбиқ этишни ўз олдимишга мақсад қилиб қўйдик.

Сачратқи (*Cichorium intubus L.*) ўсимлиги халқ табобатида ОИС-си касаллигида, иситмалашда, яллиғланишда ва тери касалликларида ишлатилиб келинган. Сачратқи илдизида цикорин гликозиди, ошловчи моддалар, инулин сақлайди. Адабиётларда келтирилган маълумотларга қараганда инулин қондаги канд микдорини тушириш хусусиятига эга.

Фармакологик дори ва дори воситаларнинг турларини кўпайиб кетганлиги, уларни турли хил ножўя таъсирларини юзага чиқармоқда. Дори ва дори воситаларини безарарлигини, уларни узоқ муддат давомида қўллаш натижасида юзага чиқувчи асоратларини аниқлаш ҳозирги кунда фармакологларнинг асосий вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун ҳам сачратқи ўсимлиги дамламаси ва унинг қуруқ экстрактини маҳаллий қитиқлаш таъсирини ўргандик.

Тажриба усуллари. Тажрибалар массаси 160-180 г. ли 10 та лаборатория каламушларида ва массаси 280-300 г. ли 10 та денгиз чўчқаларида олиб борилди. Ўрганилаётган сачратқи препаратларининг 1-5% ли эритмалари олдиндан туклари олинган тажриба ҳайвонларининг терисига таъсир эттирилди. Ҳайвонлар модда алмашинувини ўрганишга мосланган клеткаларда 2-6 соат давомида ушлаб турилди ва назорат қилиб борилди.

Кузатув давомида тажриба ва назорат гуруҳ хайвонлари терисидаги яллиғланиш майдони бир-бирдан фарқ қилмади.

Кейинги тажрибада 6 та лаборатория қуёнларининг ўнг кўзига сачратқи дамламасидан ва 1-5% қуруқ экстрактининг эритмасидан 1-3 томчидан томизилди ва кўз шиллиқ қаватига препаратнинг маҳаллий таъсири кўриб чиқилди. Қуёнларнинг чап кўзига мос равишда дистилланган сув томизилди. Олиб борилган кузатувлар давомида сачратқи дамламаси ва унинг қуруқ экстракти томизилган кўз шиллиқ қаватида яллиғланиш реакциялари қайд этилмади.

Хулоса. Демак, сачратқи ўсимлигининг пепаратлари маҳаллий қитиқлаш таъсиридан ҳоли экан.